

МАКТАБЛАРДА ИНФОРМАТИКА ФАНИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Хушмаҳаммадиева Махфират

Тошкент шаҳар Олмазор тумани,

133- ИДУМ нинг информатика фани ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада мактабларда информатика фанини ривожлантириш орқали, мактабларда информатика фанини ўқитишни давр талаблари даражасида амалга ошириш имконини берадиган объектив шарт-шароитларнинг яратилиши ҳақида сўз юритилади.

Таянч иборалар: педагогика, технология, информатика, информатика фани, педагогик технологиялар, давлат таълим стандартлари.

Республикамизда, ёш авлоднинг ўз фаолиятини режалаштириши, қўйилган масалани ечишга зарур бўлган ахборот топа олиши, ўрганилаётган объект ёки жараёни информатсион моделини қура олиши ва янги технологиялардан унумли фойдалана олиши каби малакаларга эга бўлиши учун зарур шароитлар яратиб берилмоқда. Замонавий компютерларни бошқара олиш малакасига эга бўлиш ҳар бир ёш авлодга зарурдир. Шунинг учун, ўрта мактаб Информатика фанининг биринчи ва муҳим вазифаларидан бири ўқувчиларда аниқ бир фикрлаш усулини шакллантиришдир. Ўқитиш шакли ва усули ёш ўқувчиларнинг фикрлашини ва ижодий қобилиятини ривожлантиришга йўналтирилган бўлиши лозим. Масаланинг қийин томони шундаки, бир томондан ўқувчининг фикрлашини ва ижодий қобилиятини ривожлантириш бўлса, иккинчи томондан уларга замонавий компютерлар олами ҳақидаги билимларни қизиқарли ва уйғун кўринишда беришдир. Информатика фанининг ёшлик даражасидаги долзарблик жиҳатлари қуйидагиларда аксланади:

- Ўқувчиларда ахборотларни қайта ишлаш жараёнида фикрлаш тартиботларини, жумладан, мантиқий ва абстракт фикрлашни шакллантириш.
- Компютердан ўқув воситаси сифатида фойдаланишни таъминлаш мақсадида, унинг ёрдамида ахборот устида амалий ишлар олиб бориш, замонавий дастурий таъминот билан танишиш.

- Компютердан фойдаланиш кўникмасини шакиллантириш ўқувчиларда уни ўрганилаётган жараёнда ҳисоблаш, тасвирлаш, таҳрирлаш ишларини бажаришда восита сифатида қўллаш тажрибасига эга бўладилар.

- Ёшларда ҳисоблаш техникасига нисбатан унинг самарали восита сифатидаги ижобий муносабатларни шакллантиради.

- Ёшларда турли ўқув курсларида олаётган ахборот ва маълумотларни комплекс равишда ўрганиш ҳамда уларнинг узвийлигини таъминлаш кўникмасини шакиллантиради.

Жамият ҳаётининг барча соҳалари компьютер технологиясидан самарали фойдаланишнинг илмий ва муҳандислик муаммоларини яратиш ва тадбиқ этиш ва таъминлашни ҳал этиш. Информатика ўз ўзича мавжуд бўлмай, балки бошқа соҳалардаги муаммоларини ҳал этиш учун янги ахборий техника ва технологияларини яратишга қаратилган комплекс илмий –техник соҳадир. У бошқа соҳалар ҳатто жараёнлар ва ходисалар ноформаллашуви туфайли микдорий услубларни қўллаш мункин эмас деб ҳисобланадиган соҳаларга ҳам тадқиқот услуб ва воситаларини тақдим этади.

Информатикада компьютер техникаси шарофати туфайли амалий рўёбга чиқиш мумкин бўлган математик моделлаш услубларининг халқ қилинишини алоҳида ажратиб кўрсатиш лозим. Ахборот технологиялари ривожланишнинг замонавий жаҳон даражаси шундаки, республикада ахборот маконининг инфратузилмалари ва миллий ахборот – ҳисоблаш тармоғи интеграциясига мос келувчи миллий тизими яратиш иқсодиёт, бошқариш, фан ва таълим самарадорлигининг муҳим омили бўлмоқда. Ахборот жамиятни ривожлантирувчи ва унинг тараққиётига асос бўлувчи муҳим восита ҳисобланади. Шу каби ахборот инсоният тарихида энг муҳим иқсодий кўрсаткичлардан бири бўлса, жамиятни компьютерлаштириш эса иқсодиётни таркибий жихатдан қайта кўришда асосий ҳаракатлантирувчи кучдир. Жамиятни ахборотлаштириш, янги ахборот технологиялари билан таъминлаш инсонларнинг турли-туман маълумотларга бўлган эҳтиёжини қондиришда муҳим ўрин тутади. Инсон ахборот олами ичра яшаркан, воқия ходисалар жараёнларнинг бир –бирига алоқадорлигини, ўзаро муносабатлари ва моҳиятни ташкил этиш,ўз ҳаётдан келиб

чиқаетган мураккаб саволларга илмий жавоб топиш мақсадида кўпдан- кўп дадил ва рақамларга мурожат қилади.

Жамиятда одамлар ўртасидаги алоқа фактори бўлимлар ўртасидаги «кўприк» - бу ахборотдир. Демак, билимни «ўзи учун» ахборотга айлантириш механизми ахборотли мухитини вужудга келтиришда алоҳида ўрин эгаллайди. Қадимда ахборотли мухит жуда қашшоқ бўлиб, у тор доирадаги энг керак ва чекли маълумотлар мажмуасидан иборат эди, бу хол одамлар орасидаги боғлиқ доирасини минг йиллаб чегаралаб келади ва одамнинг жамият ахборотли мухитидаги хиссани камайтириб юборади. Бугунги кунда ижтимоий турли кўринишдаги ахборотлар мажмуаси кенг ва ривожланган бўлиб, унинг жамиятда тутган ўрни беҳисобдир. Охирги давирда ахборотли мухитда катта ўзгаришлар бўлиб бормоқда. Ана шу ўзгаришлар қоғозсиз технология заруриятини келтириб чиқаради. Бу эса ўз навбатида ЭХМ нинг янада кенг ривожланишига сабаб бўлади. Ахборотли мухитнинг келажакда инсон ҳаётида ўрни ва аҳамияти, бугунги ҳолатдан анча юқори бўлиши учун бажарилиши лозим бўлган вазифалар қўлламини кегайтириш талаб этилади. Ана шу вазифалар мажмуини информатизация (ахборотлаштириш деб) аташга келишиб олинган.

Бунинг маъноси ижтимоий фойятини замонавий ЭХМ ва ахборотли тизими асосида қайта кўриш, ривожлантириш ва самарадорлигини оширишдан ибборат. Агар компьютерлаштириш техник муаммоларини ўз ичига олса, ахборотлаштириш коомплекс жараён бўлиб, у жамият ҳаётининг барча жабҳаларини қамраб олади ва компьютерлар унинг техник асосинигина ташкил этади, холос. Республикамизда ахборотлаштириш кенг йўлга қўйилиши билан ундаги ҳар бир фуқорога керакли пайтда, керакли миқдорда, керакли сифатда олиш имкониятлари очилмоқда. Республикамиздаги вилоятлар, шаҳарлар, туманларга қарашли корхоналар, ташкилотлар ва муассасалар замонавий компьютер техникалари билан жихозланиб, улар махсус қурилмалар (телефорин тармоғи, модем ва бошқалар) ёрдамида ахборотларни узатиш ва қабул қилиш имкониятига эга бўлмоқда. Инсоннинг иқсодий, экологик, сиёсий ва бошқа соҳаларда фикирлаш доирасининг кенгайиши

ахборотли мухитнинг сифат ва миқдор жиҳатдан ўзгари, янги хусиятга эга бўлган ахборотли мухитнинг келиб чиқишига сабаб бўлмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январда Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномаси. <https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidentishavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>.
2. Шаронин Ю.В. Цифровые технологии в высшем и профессиональном образовании: от лично ориентированной Smart-дидактики к блокчейну в целевой подготовке специалистов // Современные проблемы науки и образования. – 2019. – №
3. Abdullayev M., Saidahror, G., & Ayupov, R. (2020). Рақамли иқтисодиёт - кадрлар тайёрлашнинг долзарб йўналишлари. Архив научных исследований, 1(23). извлечено от <https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2702>. URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=28507> (дата обращения: 25.06.2020).
4. Norboeva N Erkinovna, Khashimova D Pakhritdinovna. The role of the digital economy in the development of information and communication technologies // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 10 (3), 25-31.